

B E R I C H T

Schnellwachsende Unternehmen und F&E

Bernhard Dachs

Schnellwachsende Unternehmen und F&E

Bernhard Dachs¹

Endbericht zum Projekt Nr. 1.63.00603.0.0
im Auftrag der FFG Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH

AIT-ISP-Report 17
Mai 2019

¹ AIT, Center for Innovation Systems & Policy

Inhalt

1	Einleitung	1
1.1	Bisherige Ergebnisse	3
1.2	Fragen der Studie	4
2	Methode	4
3	Analyse	5
3.1	Zusammensetzung des Samples	5
3.2	FFG-Förderungen für schnellwachsende Unternehmen	5
3.3	Forschung und Entwicklung in schnellwachsenden Unternehmen	11
4	Schlussfolgerungen	13
5	Literatur	16

Abstract

Schnellwachsende Unternehmen (SWU) sind jene Unternehmen, die über einen dreijährigen Zeitraum jährlich um durchschnittlich 10% oder mehr wachsen. Sie sind eine wichtige Gruppe für die Wirtschaftspolitik, denn trotz ihrer geringen Zahl sind SWU für einen beträchtlichen Teil der neu geschaffenen Arbeitsplätze verantwortlich. Die Studie untersucht, inwieweit SWU durch die FFG unterstützt werden und welche FFG-Förderungen SWU besonders häufig in Anspruch nehmen. Weiters fragt die Studie, inwieweit SWU Forschung und Entwicklung (F&E) betreiben. Es wird in Kooperation mit Statistik Austria ein Datenset verwendet, in dem Daten zu SWU mit der F&E-Erhebung und FFG-Förderdaten verknüpft sind.

Die Ergebnisse zeigen, dass die überwiegende Mehrzahl der SWU des Zeitraums 2013-2016 weder im Jahr 2013 F&E betrieben, noch im Zeitraum 2012-16 durch die FFG gefördert wurden. Der Anteil der durch die FFG geförderten SWU an allen SWU beträgt 7,8%. Unter allen von der FFG geförderten Firmen ist der Anteil von SWU 4,9%.

Wenn SWU gefördert werden, so finden sich diese Unternehmen häufig in F&E- bzw. wissensintensiven Branchen, also Biotechnologie, Forschungsdienstleistungen oder Informations- und Kommunikationstechnologien. Dies ist ein Zeichen, dass die niedrigen Förderquoten von SWU vor allem ein Ergebnis der geringen Zahl an F&E-aktiven SWU sind. Insgesamt betreiben nur 6,7% der SWU Forschung und Entwicklung, sodass auch die Zahl der durch die FFG förderbaren SWU gering ist. Größere SWU haben eine höhere Förderwahrscheinlichkeit als kleinere SWU.

Diese Ergebnisse legen nahe, Förderangebote auf innovative Firmen ohne F&E-Aktivitäten auszuweiten, sofern damit tatsächlich verschiedene Formen von Innovation, der Aufbau von Kompetenzen und die Entwicklung des Humankapitals unterstützt werden kann. Das setzt allerdings voraus, dass die Faktoren, die Innovation und Wachstum in Firmen ohne F&E treiben, bekannt sind und damit gezielt gefördert werden können. Förderprogramme, die dezidiert auf schnellwachsende Unternehmen abzielen, scheinen aber nur schwer vorstellbar. Wie die Literatur zeigt, lassen sich SWU nicht zielgenau in vorhinein identifizieren; bei den meisten Firmen ist schnelles Wachstum nur eine Periode im gesamten Lebenszyklus, die möglicherweise schon wieder vorbei ist, wenn die Förderung gewährt wird und wirksam wird. Damit ist die Gefahr groß, die schnellwachsenden Unternehmen von Gestern, und nicht die SWU von Morgen zu fördern.

1 Einleitung

Der vorliegende Bericht beschäftigt sich mit schnellwachsenden Unternehmen (SWU) und der Frage, inwieweit SWU in ihrem Wachstum durch die Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) unterstützt werden. Schnellwachsende Unternehmen sind jene Unternehmen, in denen die Zahl der unselbständig Beschäftigten über einen dreijährigen Zeitraum jährlich um durchschnittlich 10% oder mehr wächst (Statistik Austria 2017a). Für die Wirtschaftspolitik sind diese Unternehmen aufgrund ihrer positiven Wirkung auf die Beschäftigung und ihren Beitrag zum Strukturwandel besonders interessant.

Vor allem die Beschäftigungseffekte von schnellwachsenden Unternehmen sind beträchtlich, wie die Grafik unten zeigt. Im EU-Durchschnitt beschäftigen schnellwachsende Unternehmen 15% der unselbständig Beschäftigten des Unternehmenssektors. Der Vergleich der EU-Staaten macht aber auch deutlich, dass SWU in Österreich deutlich seltener zu finden sind als in anderen Staaten: während in Österreich jedes 14. Unternehmen mit mehr als 10 Beschäftigten ein SWU ist, ist es in der EU jedes zehnte Unternehmen.

Abbildung 1: Anteil von schnellwachsenden Unternehmen nach Beschäftigten und Zahl der Firmen am Unternehmenssektor, 2016

Quelle: EUROSTAT

Insgesamt gibt es im Zeitraum 2013 bis 2016 in Österreich 3.082 SWU mit 10% und mehr Wachstum pro Jahr. Im Vergleich dazu wuchs die Zahl aller Beschäftigten im österreichischen Unternehmenssektor um 0,72%. SWU beschäftigten 2016 insgesamt 179.746 unselbständig Beschäftigte, was 7,8% aller unselbständig Beschäftigten im österreichischen Unternehmenssektor entspricht. Definitionsgemäß hat es einen großen Teil dieser Arbeitsplätze drei Jahre zuvor noch nicht gegeben. Der Beschäftigtenanteil der schnellwachsenden Unternehmen ist in Wien (8,6%) am höchsten und im Bundesland Salzburg (5,9%) am niedrigsten. SWU (und damit auch ihre Beschäftigungsgewinne) finden sich überwiegend im Dienstleistungssektor, etwa im Handel, im Tourismus, oder bei freiberuf-

lichen Dienstleistungen Tabelle 1). Der Handel und die Gruppe der sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen kommen zusammen auf etwa ein Viertel aller SWU und einen Beschäftigtenanteil von 37%. Im Vergleich dazu erreicht die Sachgütererzeugung einen Anteil von 12,5% bzw. 13,7%.

Tabelle 1: Zahl und Beschäftigung der schnellwachsenden Unternehmen¹ (SWU) in Österreich nach Branchen, 2016

NACE	Bezeichnung	Zahl der SWU	Anteil an allen SWU	Unselbstständig Beschäftigte in SWU	Beschäftigungsanteil SWU	Beschäftigungsanteil Sektor
G	Handel	505	16,4%	37.606	20,9%	8,0%
N	Sonst. wirtschaftliche Dienstleistungen	327	10,6%	29.191	16,2%	14,5%
C	Sachgütererzeugung	386	12,5%	24.672	13,7%	4,3%
I	Tourismus	431	14,0%	16.345	9,1%	9,6%
F	Bau	402	13,0%	14.864	8,3%	7,2%
M	Freiberufliche/techn. Dienstleistungen	286	9,3%	13.380	7,4%	11,7%
J	Information und Kommunikation	172	5,6%	9.306	5,2%	11,9%
H	Verkehr	204	6,6%	9.157	5,1%	5,5%
Q	Gesundheits- und Sozialwesen	87	2,8%	7.036	3,9%	7,8%
K, L	Realitäten, Banken und Versicherungen	82	2,7%	4.248	2,4%	3,3%
R	Kunst, Unterhaltung und Erholung	56	1,8%	3.980	2,2%	18,7%
B, D, E	Bergbau, Energie Wasser, Abfall	30	1,0%	3.868	2,2%	7,9%
P	Erziehung und Unterricht	62	2,0%	3.360	1,9%	14,7%
S	Sonst. Dienstleistungen	52	1,7%	2.733	1,5%	11,7%
B-S	Gesamt	3.082	100%	179.746	100%	7,8%

Quelle: Statistik Austria

In der Branchensicht kommen Sektoren ins Rampenlicht, die im Zusammenhang mit Innovation nur selten genannt werden. Ein Beispiel ist der Sektor Kunst, Unterhaltung und Erholung, in dem der Anteil der Beschäftigten in schnellwachsenden Unternehmen besonders hoch ist: 18,7% aller unselbständigen Beschäftigten in dieser Branche arbeiten für ein schnellwachsendes Unternehmen. Ein weiteres Beispiel sind die sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen, die die Vermietung von beweglichen Sachen inklusive Autovermietung, die Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften, Reisebüros sowie Wach- und Sicherheitsdienste enthalten. Die Überlassung von Arbeitskräften und

¹ Aufgrund verschiedener fehlender Variablen ist das in der Studie verwendete Sample mit 3,023 Firmen etwas kleiner.

Wach- und Sicherheitsdienste sind zwei Branchen, die Dienstleistungen für andere Sektoren bereitstellen. Es ist deshalb zu vermuten, dass wenigstens ein Teil der Beschäftigten dieser beiden Branchen in anderen Sektoren, etwa der Sachgüterproduktion, tätig sind.

1.1 Bisherige Ergebnisse

Das Interesse der Wirtschaftspolitik an schnellwachsenden Unternehmen erklärt sich einerseits aus ihrer Beschäftigungswirkung. Wie bereits in Abbildung 1 gezeigt, entsteht ein großer Teil der Beschäftigungsgewinne im Unternehmenssektor in der relativ kleinen Gruppe schnellwachsender Unternehmen (Henrekson und Johansson 2010). Zweitens leisten SWU einen wichtigen Beitrag zum Strukturwandel. Zwischen dem Anteil an schnellwachsenden und schnell schrumpfenden Firmen in einer Branche besteht ein enger Zusammenhang (Hölzl 2010). SWU sind deshalb einer der Kanäle, über die Ressourcen in der Volkswirtschaft von weniger produktiven hin produktiveren Firmen verteilt werden (Krüger 2008).

Die Literatur hat in den letzten Jahren einige wichtige Eigenschaften schnellwachsender Unternehmen identifiziert. SWU verteilen sich auf alle Branchen des Unternehmenssektors und sind nicht nur in Hochtechnologiesektoren konzentriert (Hölzl 2010; Daunfeldt et al. 2016). SWU sind nicht notwendigerweise kleine Unternehmen, es finden sich auch große Firmen in dieser Gruppe. Schnellwachsende Unternehmen sind auch nicht notwendigerweise start-ups. Allerdings wachsen junge Unternehmen schneller als andere Firmen (Hölzl 2010). Ein wichtiges Merkmal der schnellwachsenden Firmen ist darüber hinaus, dass es die überwiegende Mehrzahl nicht schafft, ihr Wachstum über einen längeren Zeitraum aufrecht zu erhalten. Schnelles Wachstum ist ein zeitlich begrenzter Abschnitt im Leben dieser Unternehmen (Hölzl 2010; Brown et al. 2017).

Diese Befunde lassen den Schluss zu, dass es unmöglich ist, SWU *ex ante* zu identifizieren. Beispielsweise reicht nicht, sich auf Hochtechnologie oder start-ups zu konzentrieren, um schnellwachsende Unternehmen möglichst gut durch ein Förderprogramm zu erfassen. Dieser Befund hat wichtige Konsequenzen für die Politik und die Unternehmen selbst. Für die Politik bedeutet es, dass sich Fördermaßnahmen, die sich auf SWU konzentrieren, nur schwierig umzusetzen sind. Der Kreis möglicher Adressaten ist *ex-ante* einfach zu groß, um zielgerichtet schnellwachsende Unternehmen zu fördern. Dieses Problem stellt sich aber auch für Banken, Venture Capitalists und andere privaten Financiers von schnellwachsenden Unternehmen. Wie können potentielle SWUs diesen Financiers ihr Wachstumspotential glaubhaft präsentieren? Wie können die Financiers vielversprechende Unternehmen aussuchen? Das ist besonders für schnellwachsende Firmen ein beträchtliches Problem, wie Veugelers et al. (2018) zeigen. Kleine, junge Firmen, die Weltneuheiten auf dem Markt einführen wollen, sind von den Schwierigkeiten, Fremdkapital aufzubringen, besonders stark betroffen: einerseits, weil sie radikale Innovationen am Markt einführen wollen, deren Wachstumspotential sehr schwer abzuschätzen ist; andererseits, weil sie jung sind und deshalb keine Erfahrungswerte über die Fähigkeiten des Managements existieren.

Schnellwachsende Unternehmen haben im Durchschnitt eine höhere F&E-Intensität als andere Firmen (Coad und Rao 2008). In Regressionen zeigt sich ein positiver Zusammenhang zwischen F&E-Aktivität und F&E-Intensität sowie dem Unternehmenswachstum von schnellwachsenden Unternehmen (Hölzl 2009; Stam und Wennberg 2009). Diese Ergebnisse passen zum Befund von Falk (2009), der zeigt, dass F&E-betreibenden Unternehmen in Österreich schneller wachsen als solche ohne F&E-Aktivitäten. Darüber hinaus wachsen Umsatz und Beschäftigtenzahl umso rascher, je mehr das Unternehmen zu Beginn des beobachteten Zeitraums in F&E relativ zum Umsatz investiert hat (Falk 2009). Darüber hinaus entwickeln SWU häufiger Innovationen und erwirtschaften einen höheren Umsatzanteil mit Marktneuheiten, weisen eine höhere Arbeitsproduktivität auf und exportieren häufiger (Falk et al. 2017).

Diese Befunde haben jedoch empirische Schwächen; indem das Sample nur Firmen der Sachgüterproduktion bzw. potentielle Fördernehmer der FFG umfasste, wurden Firmen, deren Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum auf anderen Faktoren als Forschung und Entwicklung beruht, möglicherweise ausgeschlossen. Dies zeigt auch der hier verwendete Datensatz, der in Kap. 3 näher vorgestellt

wird. Nur 386 der insgesamt 3082 schnellwachsenden Unternehmen des Beobachtungszeitraums 2013-2016 sind Firmen der Sachgütererzeugung. Aber auch innerhalb der Sachgütererzeugung findet sich zahlreiche erfolgreiche Firmen, deren Innovationsstrategien nicht auf F&E basieren (Som 2012; Som und Dachs 2018).

1.2 Fragen der Studie

Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse untersucht die Studie die Schnittmenge zwischen F&E-Betreibern, schnellwachsenden Unternehmen und Fördernehmern der FFG (siehe Kapitel 2). Dabei stehen folgende Fragen im Vordergrund:

1. Welche Bedeutung haben die FFG und einzelne Themen und Programme der FFG für schnellwachsende Unternehmen?
2. Wie viele der schnellwachsenden Unternehmen betreiben Forschung und Entwicklung, oder, anders formuliert, wie groß ist die Schnittmenge zwischen beiden Gruppen?
3. In welchen Unternehmensmerkmalen unterscheiden sich SWU mit F&E von solchen die keine F&E betreiben? In welchen Branchen gibt es F&E-betreibende SWU, in welchen nicht?

2 Methode

Die Studie basiert auf der F&E-Erhebung sowie der Statistik zu schnellwachsenden Unternehmen. Beide Datenquellen werden von Statistik Austria zur Verfügung gestellt und auf Firmenebene über die Firmenbuchnummer oder Unternehmensregisternummer verknüpft. Zusätzlich stellt die FFG Förderdaten auf Firmenebene zur Verfügung, die ebenfalls mit beiden Datenquellen verknüpft werden. Ergebnis der Zusammenführung ist eine Datenbank, die sowohl alle F&E-aktiven Unternehmen als auch alle schnellwachsenden Unternehmen sowie für beide Gruppen Angaben zu den erhaltenen FFG-Förderungen nach Themen und Instrumenten enthält. Die Auswertung dieser Daten erfolgt durch Fernverarbeitung.

Während Daten zu schnellwachsenden Unternehmen jährlich vorliegen, werden die F&E-Aktivitäten nur alle zwei Jahre erhoben. Wenn angenommen wird, dass F&E das Unternehmenswachstum beeinflusst, scheint es passend, dem SWU-Datensatz mit Daten der F&E-Erhebung aus dem Jahr 2013, dem Beginn des Beobachtungszeitraums, zu ergänzen. Daraus ergibt sich als Beobachtungszeitraum die Periode 2013-2016, für die Daten aus der F&E-Erhebung 2013 sowie aus der Erhebung schnellwachsender Unternehmen für den Zeitraum 2013-2016 verfügbar sind. Zusätzlich wurden Daten aus der Förderdatenbank der FFG zu erhaltenen Förderungen nach Programm und Thema für den Zeitraum 2012-2016 zum Datenbestand hinzugefügt.

Die Erhebung der schnellwachsenden Unternehmen basiert auf den Beschäftigtendaten des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger und ist somit eine Vollerhebung (Statistik Austria 2017a). Unternehmen mit weniger als 10 unselbständig Beschäftigten am Beginn des dreijährigen Zeitraums werden nicht berücksichtigt, weil hier ein kleiner absoluter Beschäftigtenzuwachs schon zu hohen prozentuellen Zuwächsen führen kann. Für die Interpretation der Ergebnisse ist es wichtig zu wissen, dass die Beschäftigtendaten für die Berechnung der Wachstumsraten von SWU auf Kopffzahlen und nicht auf den Vollzeitäquivalenten basieren. Deshalb ist ein Teil des Wachstums von SWU auch durch die steigende Verbreitung von Teilzeitarbeit begründet. Die jährliche Wachstumsrate der Beschäftigung im Unternehmenssektor betrug von 2013 bis 2016 nach Personen 0,72%, während sie nach Vollzeitäquivalenten 0,43% ausmachte. Daraus ist zu sehen das Teilzeitarbeit einen Teil der Entwicklung erklären kann, aber keinesfalls der wichtigste Faktor hinter dem Wachstum der SWU ist.

Bei der F&E-Erhebung (Statistik Austria 2017b) werden alle Unternehmen mit 100 und mehr Beschäftigten im Jahresdurchschnitt befragt. Unternehmen mit weniger als 100 Beschäftigten werden nur bei regelmäßigen F&E-Aktivitäten in die Umfrage aufgenommen. Diese Unternehmen werden auf Basis von Förderdaten des Bundes und der Länder, den Ergebnissen der Innovationserhebung

CIS, Patentanmeldungen, sowie Medienbeobachtungen in Verbindung mit dem Bestand des Unternehmensregisters der Statistik Austria in der Klasse NACE 72, „Forschung und Entwicklung“ identifiziert (Statistik Austria 2017b, S. 9). Statistik Austria schätzt aufgrund der oben beschriebenen Vorrecherchen und einer non-response-Analyse die Möglichkeit, dass F&E-aktive Unternehmen mit weniger als 100 Beschäftigten nicht erfasst wurden, als vernachlässigbar ein (Statistik Austria 2017b, S. 17). Darum wurden die Ergebnisse auch nicht hochgerechnet. Die F&E-Erhebung kann deshalb als Vollerhebung über die gesamte Unternehmenspopulation angesehen werden. Die Rücklaufquote beträgt für die F&E-Erhebung 2013 96,7% (Schiefer 2015, S. 667).

Alle drei Datensätze wurden auf Firmenebene auf Basis der Firmenbuchnummer zusammengefügt. Falsche Zuweisungen zwischen den Datensätzen, etwa wenn zwei Firmen dieselbe Adresse haben, oder fehlende Zuordnungen zwischen identischen Unternehmen sollten deshalb nicht vorkommen.

3 Analyse

3.1 Zusammensetzung des Samples

Insgesamt umfasst das Sample 9.131 Unternehmen (Tabelle 2), wobei sich einige Überschneidungen zwischen den einzelnen Datenquellen ergeben: die größte Überschneidung (1.977 Unternehmen) findet sich zwischen der FFG-Förderdaten und der F&E-Erhebung. Gemeinsam mit den Unternehmen die entweder nur in der FFG oder in der F&E-Erhebung enthalten sind ergibt diese Gruppe etwa die Hälfte des Samples.

Tabelle 2: Zusammensetzung des Samples nach Datenquellen

Zeile	Datenquelle	Anzahl	Anteil
1	Nur FFG oder nur F&E	4.270	46,7%
2	Nur SWU	2.720	29,8%
3	F&E & FFG aber keine SWU	1.838	20,1%
4	SWU & FFG aber keine F&E	100	1,1%
5	SWU & F&E aber keine FFG	64	0,7%
6	SWU & F&E & FFG	139	1,5%
7	Gesamt	9.131	100%

Quelle: Statistik Austria, eigene Berechnungen

3.2 FFG-Förderungen für schnellwachsende Unternehmen

Die interessantesten Teile des Samples sind jene, in denen sich Überschneidungen mit der Gruppe der SWU ergeben. Leider sind diese Überschneidungen zahlenmäßig klein. Die für die Studie wichtigste Gruppe sind jene SWU die von der FFG gefördert werden. Insgesamt sind das 239 von 3.023 SWU oder 7,9% der schnellwachsenden Unternehmen (Tabelle 3). Das heißt auch, dass die überwiegende Mehrheit der SWU des Jahrgangs 2016 im Zeitraum 2012-2016 keine Förderungen der FFG bekommen haben. Das verwundert nicht, ist doch, wie Tabelle 1 zeigt, die überwiegende Zahl der schnellwachsenden Unternehmen in Wirtschaftszweigen tätig, die nicht zu den typischen Klienten der FFG gehören.

Es gibt allerdings Untergruppen der SWU, die FFG-Förderungen in einem größeren Umfang in Anspruch nehmen. Dies wird aus Tabelle 2 ersichtlich: Das Sample beinhaltet insgesamt 203 SWU die

F&E betreiben (Summe von Zeile 5 und Zeile 6 in Tabelle 2). Von diesen haben 139 eine FFG-Förderung erhalten (Tabelle 2, Zeile 6), 64 bleiben ungefördert (Tabelle 2, Zeile 5). Damit werden mehr zwei Drittel der F&E-aktiven SWU durch die FFG gefördert.

Tabelle 3: Schnellwachsende Unternehmen und FFG-Förderung, 2012-2016

	Anzahl	Anteil
FFG-Förderung	239	7,9%
keine FFG-Förderung	2.784	92,1%
Gesamt	3.023	100%

Quelle: Statistik Austria, FFG, eigene Berechnungen

Auch auf Branchenebene zeigen sich große Unterschiede in der Förderintensität, wie in der Abbildung 2 unten zu erkennen ist. 187 geförderte SWU und damit etwa 80% finden sich in drei NACE-Abschnitten, der Sachgüterproduktion, freiberuflichen und technischen Dienstleistungen sowie Information und Kommunikation. Außerhalb dieser Bereiche finden sich mit Ausnahme des Handels kaum geförderte Firmen. Im Handel finden sich möglicherweise deshalb geförderte SWU weil einige Handelsunternehmen als Tochtergesellschaften ausländischer Konzerne Großhandelsfunktionen für ihre Unternehmensgruppe übernehmen, von ihrem fachlich aber eher zur Sachgüterproduktion oder einer wissensintensiven Dienstleistungsbranche gehören würden.

Abbildung 2: Förderung schnellwachsender Unternehmen durch die FFG in verschiedenen Branchen (Nace-Abschnitte), 2012-2016

Quelle: Statistik Austria, FFG, eigene Berechnungen

Die folgende Abbildung 3 zeigt noch genauer wie sich der Anteil der schnellwachsenden Unternehmen, die von der FFG in den Jahren 2012-2016 gefördert wurden, in verschiedenen Gruppierungen

entwickelt. Die Gruppen wurden nach Digitalintensität, F&E-Intensität, Wissensintensität und nach der Größenklasse gebildet.

Abbildung 3: Förderung von SWU durch die FFG in verschiedenen Klassifikationen, 2012-2016

Quelle: Statistik Austria, FFG, eigene Berechnungen

Digitalintensität ist eine Klassifikation, die von der OECD (Calvino et al. 2018) vorgeschlagen wurde. Sie teilt Branchen nach dem Grad ein, in dem sie bereits digitale Technologien nutzen. Die F&E-Intensität ist die bekannte Klassifikation nach der Intensität der Ausgaben für F&E auf Branchenebene (EUROSTAT 2016) erweitert um eine Klassifikation von Dienstleistungssektoren nach ihrer Wissensintensität. Die Klassifikation nach der Wissensintensität wurde von Peneder (2010) vorgeschlagen und hat den Vorteil, dass Dienstleistungen und die Sachgüterproduktion in einer Taxonomie vereint sind. Schließlich gibt die Klassifikation nach Größenklassen Unterschiede zwischen verschiedenen großen Firmen wider.

Allgemein ist die Wahrscheinlichkeit einer FFG-Förderung umso höher, je höher die Digital-, F&E- oder Wissensintensität ist und je mehr Beschäftigte das Unternehmen hat. Umgekehrt zeigen alle vier Abbildungen ein „Ausklingen“ der Förderhäufigkeit schnellwachsender Unternehmen mit sinkender Technologie- oder Wissensintensität. Die Gruppe, die von FFG-Förderungen am besten erreicht wird, sind wissensintensive sowie F&E-intensive Hochtechnologieunternehmen. Sie sind auch die einzige Gruppe in der Abbildung, in der die Mehrheit der Gruppenmitglieder gefördert wurden. Besonders schlecht hingegen ist die Förderquote bei niedrig wissensintensiven und niedrig digitalintensiven SWU. Beispiele sind hier Bau- und Versorgungsunternehmen und sonstigen Dienstleistungen, etwa persönlichen Dienstleistungen, Unterhaltung, Kunst etc.

Auf der Ebene einzelner Themen finden sich die meisten schnellwachsenden Unternehmen im Programm „Sonstiges“, gefolgt von IKT und Produktion. „Sonstige“ meint Projekte, die keinem der Überthemen zugeordnet wurden. Wichtigstes Programm dahinter ist das Basisprogramm wo Einreichungen ohne thematische Vorgabe akzeptiert werden. Insgesamt haben 2,9% aller SWU Förderungen aus dem IKT-Programm und 2,2% aller SWU Förderungen aus dem Programm Produktion erhalten. Die Zahl der in den einzelnen Programmen geförderten Unternehmen kann nicht aufsummiert werden, da Firmen mehrmals in unterschiedlichen Programmen gefördert wurden. Die höchste Zahl an Förderungen die ein SWU bekommen hat ist 16. Die meisten geförderten Unternehmen haben allerdings nur eine (95 SWU) oder zwei Förderungen (53 SWU) bekommen.

Tabelle 4: Förderung von SWU durch die FFG nach Themen, Firmenebene, 2012-2016

Programm	Zahl der durch die FFG geförderten SWU	Anteil an allen SWU
Energie	32	1,1%
IKT	89	2,9%
Life Sciences	28	0,9%
Mobilität	28	0,9%
Produktion	66	2,2%
Sicherheit	9	0,3%
Weltraum	3	0,1%
Sonstige	105	3,5%
Nicht zugeordnet (null)	12	0,4%
Gesamt	239	7,9%

Quelle: Statistik Austria, FFG, eigene Berechnungen

Nach Instrumenten (Tabelle 5 unten) sind FEI-Projekte inklusive der Basisprogramme die häufigste Förderung für SWU, gefolgt von den Einstiegsinstrumenten wie dem Innovationsscheck. Insgesamt zeigt sich hier eine deutliche Konzentration auf drei Instrumente: Einstieg, FEI-Projekte und Personen machen zusammen den Großteil aller an SWU vergebenen Förderungen aus. Die Tabelle 5 schlüsselt deshalb die Position FEI-Projekte noch weiter auf. Dabei zeigt sich, dass die Basisprogramme und kooperative Projekte den Hauptteil der FEI-Projekte, an denen SWU beteiligt sind, ausmachen. Kooperative Projekte sind hier allerdings um die Sondierungen in den thematischen Programmen (CL-2) ergänzt, sodass sich die Summe der Einzelpositionen nicht auf die Zahl der FEI-Projekte addiert.

Tabelle 5: Förderung von SWU durch die FFG nach Instrumenten, Firmenebene, 2012-12016

Instrument	Zahl der durch die FFG geförderten SWU	Anteil an allen SWU
Einstieg	92	3,0%
FEI-Projekte	144	4,8%
FEI: Basisprogramme (C3)	86	2,8%
Markteinführung	13	0,4%
Struktur	49	1,6%
Personen	89	2,9%
Aufwendungen	8	0,3%
Breitband	0	0%
<hr/>		
Kooperative Programme + Sondierungen (C4+C2-L)	70	2,3%
FEI: Leitprojekte (C5)	9	0,3%
FEI: Bridge (C6)	16	0,5%
FEI: Comet (C8)	37	1,2%

Quelle: Statistik Austria, FFG, eigene Berechnungen

Neben der Firmenebene kann die Beteiligung von SWU an den Förderungen der FFG auch auf Projektebene gemessen werden, indem die Zahl der Projekte mit SWU-Beteiligung in Relation zur Gesamtzahl der Projekte gestellt wird. Der Unterschied zwischen den beiden Ebenen ergibt sich aus dem Umstand, dass ein Unternehmen mehrere Projekte in verschiedenen Instrumenten beantragen kann. Das kommt bei SWU tatsächlich häufiger als bei anderen Firmen vor: insgesamt beträgt der Anteil von SWU an allen durch die FFG geförderten Projekten bei 6,3% und ist damit höher als der Anteil an allen geförderten Firmen, der 4,9% ausmacht. Wenn SWU Klienten der FFG sind, werden sie also im Durchschnitt durch mehr Projekte gefördert als andere Unternehmen.

Diese Zahlen unterscheiden sich deutlich von jenen, die von Falk et al. (2017, Abbildung 1) zur Beteiligung von SWU am Basisprogramm genannt werden. Dieser Unterschied ergibt sich aus den folgenden Punkten:

- Falk et al. (2017) verwenden im Gegensatz zu Statistik Austria eine Periode von zwei und nicht von drei Jahren.
- Falk et al. (2017) setzen keine Untergrenze von 10 Beschäftigten wie Statistik Austria.
- Die Grundgesamtheit von Falk et al. (2017) ist die FFG-Datenbank und hier nur Unternehmen mit F&E-Aktivitäten, während Statistik Austria alle Unternehmen in Österreich mit mehr als 10 Beschäftigten als Grundgesamtheit annimmt.

Die beiden ersten Faktoren führen zu einer deutlichen Überschätzung des Anteils von SWU an allen durch die FFG geförderten Firmen, während der letzte Faktor zu einem unkorrekten Anteil der SWU an der Unternehmenspopulation beiträgt.

Tabelle 6 unten zeigt die Verteilung der Projekte, an denen sich SWU beteiligt haben, über verschiedene Themen. Das Bild entspricht hier etwa jeden auf Firmenebene (Tabelle 4): die Themen in denen SWU am häufigsten gefördert werden sind IKT, Produktion und sonstige Themen. Auffällig ist

hier allerdings, dass es in Life Sciences einige SWU existieren, die häufig Projekte beantragen, was die höchste Zahl an Projekten pro SWU in diesem Thema erklärt.

Tabelle 6: Förderung von SWU durch die FFG nach Themen, Projektebene, 2012-2016

Thema	Gesamtzahl Projekte	Zahl der Projekte von SWU	Zahl der geförderten SWU	Zahl der Projekte pro SWU
Nicht zugeordnet	394	13	12	1,1
Energie	1,569	55	32	1,7
Sicherheit	204	11	9	1,2
Mobil	1,056	60	28	2,1
Produktion	2,090	119	66	1,8
Sonst	2,890	192	105	1,8
Weltraum	64	5	3	1,7
Life Sciences	922	73	28	2,6
IKT	2,378	200	89	2,2

Quelle: Statistik Austria, FFG, eigene Berechnungen

Tabelle 7 präsentiert die entsprechenden Daten auf der Ebene von Instrumenten. Auch hier zeigt sich, dass SWU im Durchschnitt mehr als ein Projekt beantragen. So haben 85 SWU im Zeitraum 2012-2016 insgesamt 165 Projekte im Basisprogramm der FFG erhalten. Ähnliche Beantragungverhältnisse zeigen sich beim Personeninstrument.

Tabelle 7: Förderung von SWU durch die FFG nach Instrumenten, Projektebene, 2012-2016

Instrument	Gesamtzahl Projekte	Zahl der Projekte von SWU	Zahl der geförderten SWU	Zahl der Projekte pro SWU
Breitband	20	-	-	
Aufwendungen	230	9	8	1.1
Stand	111	5	5	1.0
Einstieg	2,606	122	92	1.3
Struktur	1,231	64	49	1.3
FEI	4,593	294	144	2.0
Markteinführung	139	16	13	1.2
Personen	2,637	218	89	2.4
FEI: Bridge (C6)	376	17	16	1.1
FEI: Comet (C8)	952	48	37	1.3
FEI: Leitprojekte (C5)	189	12	9	1.3
FEI: Basisprogramme (C3)	2,343	165	86	1.9
Kooperative Programme+Sondierungen (C4+C2-L)	2,026	113	70	1.6

Quelle: Statistik Austria, FFG, eigene Berechnungen

3.3 Forschung und Entwicklung in schnellwachsenden Unternehmen

Wie viele der schnellwachsenden Unternehmen betreiben Forschung und Entwicklung? Diese Frage kann mit folgender Tabelle einfach beantwortet werden. Die Tabelle zeigt die Schnittmenge aus schnellwachsenden und F&E-aktiven Unternehmen (interne F&E und extern vergebene F&E) in Österreich. Wie zu sehen ist, ist diese Schnittmenge recht klein: nur 6,7% der schnellwachsenden Unternehmen haben in der F&E-Erhebung von eigenen oder extern vergebenen F&E-Aktivitäten berichtet. Gleichzeitig ist die Zahl der F&E-aktiven SWU kleiner als die Zahl der SWU die von der FFG gefördert wurden (239). Es gibt also Angebote der FFG, die auch für SWU ohne eigene F&E-Aktivitäten attraktiv sind. Die Zahlen zeigen deutlich, dass Forschung und Entwicklung nicht die wichtigste Quelle des schnellen Wachstums dieser Unternehmen sein kann und es müssen andere Faktoren sein die das Wachstum der SWU antrieben.

Tabelle 8: F&E-Aktivitäten von schnellwachsenden Unternehmen

	Anzahl	Anteil
F&E	203	6,7%
Keine F&E	2.820	93,3%
Gesamt	3.023	100%

Quelle: Statistik Austria, eigene Berechnungen

Der Anteil der FFG-geförderten und der F&E-aktiven schnellwachsenden Unternehmen ist von der Wachstumsrate relativ unabhängig. In der folgenden Tabelle werden alle schnellwachsenden Unternehmen nach der Höhe ihrer Wachstumsrate (Birch-Index²) in eine von fünf Gruppen (Quintile) eingeteilt und für alle fünf Gruppen den Anteil der Unternehmen mit FFG-Förderung sowie mit F&E-Aktivitäten berechnet. Außerdem wird für jede der Gruppen die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate ausgewiesen.

Die Ergebnisse zeigen bei beiden Anteilen zwischen Gruppe 1, 2 und 3 nur eine langsame Steigerung. Einzig bei den beiden Gruppen 4 und 5 mit den am schnellsten wachsenden Firmen ist der Anteil der durch die FFG geförderten Unternehmen etwa doppelt so hoch wie in der am langsamsten wachsenden Kategorie, ebenso der Anteil der F&E-aktiven Unternehmen. In beiden Fällen sind allerdings die überwiegende Mehrheit der SWU weder gefördert noch betreiben sie F&E. Aber auch bei der am schnellsten wachsenden Gruppe sind FFG-geförderte SWU in der Minderzahl.

Die Ergebnisse sollten allerdings nicht als Zeichen interpretiert werden, dass die Fördergeber schnellwachsende Unternehmen im Voraus erkennen und rechtzeitig fördern können. Wie bereits in Kap. 2 erklärt sind Förderungen der FFG im Zeitraum 2012-2016 verwendet worden, es kann also sein, dass ein SWU gefördert wurde nachdem es bereits stark gewachsen ist. Die Daten sind deshalb nicht geeignet, Kausalität zu überprüfen. Zweitens könnte es sein, dass sich der Zusammenhang zwischen Wachstumsrate und FFG-Förderung als Scheinzusammenhang erweist, der über den höheren Anteil F&E-aktiver Firmen bei SWUs mit höherer Wachstumsrate zustande kommt.

² [Beschäftigte (2016) – Beschäftigte (2013)] x [Beschäftigte (2016) / Beschäftigte (2013)]

Tabelle 9: Quintile schnellwachsender Unternehmen nach ihrem Birch-Index

Gruppe	Anzahl	Mittelwert Birch-Index	Mittelwert Wachstumsrate (CAGR)	Anteil FFG-Förderung	Anteil F&E-aktiv
1	621	6,5	12%	4,5%	3,5%
2	611	10,6	14%	5,4%	3,2%
3	584	16,5	16%	7,7%	6,5%
4	603	30,4	20%	9,8%	8,6%
5	604	184,5	29%	12%	11,7%

Anmerkung: CAGR: compound annual growth rate
Quelle: Statistik Austria, FFG, eigene Berechnungen

Die Unterschiede zwischen F&E-aktiven SWU und allen übrigen F&E-aktiven Firmen zeigt die folgende Tabelle 10 noch genauer. In ihr ist die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten und die durchschnittlichen F&E-Ausgaben pro Unternehmen sowie die Struktur der Finanzierung der F&E-Ausgaben für beide Gruppen dargestellt. Der Anteil der F&E-Finanzierung durch die FFG umfasst dabei nur die Basisprogramme, während die thematischen Programme die von der FFG für verschiedene Ministerien organisiert werden bei der sonstigen öffentlichen F&E-Förderung erfasst sind. Ebenso ist die Forschungsprämie Teil der sonstigen öffentlichen F&E-Förderung. Jener Teil der Finanzierung der F&E-Ausgaben, der auf 100 Prozent fehlt, besteht im Wesentlichen aus Mitteln, die von ausländischen Unternehmen (z. B. Konzernmüttern) zur Verfügung gestellt wurden.

Tabelle 10: Vergleich der F&E-aktiven SWU mit allen anderen F&E-aktiven Unternehmen

Variable	Keine SWU	SWU	Differenz	Signifikanz
Zahl der Beschäftigten	169	93	-76	*
F&E-Ausgaben in Mio. EUR	1,945	1,630	-0,315	
Anteil F&E-Finanzierung durch eigene und fremde Unternehmensmittel	78,4%	78,5%	+0,1pp	
Anteil sonstiger öffentlicher F&E-Förderungen	9,6%	8,7%	-0,9pp	
Anteil F&E-Finanzierung durch die Basisprogramme der FFG	9,2%	6,6%	-2,5pp	*

Quelle: Statistik Austria, FFG, eigene Berechnungen

Die Ergebnisse in Tabelle 10 zeigen, dass SWU durchschnittlich kleiner als alle anderen F&E-aktiven Unternehmen sind und durchschnittlich weniger für F&E ausgeben. Allerdings muss hier angemerkt werden, dass die Mehrheit der SWU keine F&E-Aktivitäten betreibt und deshalb nicht in diesen Zahlen vertreten sind. In der Finanzierung ihrer F&E-Ausgaben hat die Eigenfinanzierung sowie Finanzierung durch andere Unternehmen eine größere Rolle, während umgekehrt der Finanzierungsanteil der FFG an den gesamten F&E-Ausgaben signifikant niedriger ist (die Differenz beträgt 2,5 Prozentpunkte). Anders gesagt werden auch SWU vergleichsweise weniger von der FFG gefördert, wenn sie F&E-Aktivitäten betreiben. Dies gilt auch für die Summe aller anderen öffentlichen Förderungen für F&E durch Bund, Länder, Gemeinden und die Europäische Union. Insgesamt scheinen SWU – obwohl wachstumsstärker – weniger gut in das öffentliche Fördersystem für F&E eingebunden.

Gibt es einen positiven Einfluss von F&E-Ausgaben auf das Wachstum der SWU? Tabelle 9 zeigt bereits, dass SWU in der Gruppe 5 – also jene SWU die am schnellsten wachsen – am häufigsten

F&E betreiben, der Anteil allerdings insgesamt niedrig ist. Besser kann die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Wachstum und F&E-Aktivität bei SWU mit einer multivariaten Regressionsanalyse beantwortet werden, da möglicherweise das Wachstum auch abhängig von der Branche, der Unternehmensgröße etc. ist. Die Regression berücksichtigt außerdem Förderungen durch die FFG; möglicherweise bekommen schnellwachsende, F&E-aktive Unternehmen durch eine FFG-Förderung einen zusätzlichen Wachstumsschub.

Die folgende Tabelle 11 zeigt die Ergebnisse einer solchen Regression mit der Wachstumsrate nach Birch für die Jahre 2013-16 als abhängige Variable. Die Koeffizienten sagen, um wie viel eine Änderung des Werts der jeweiligen Variable die Wachstumsrate des Unternehmens beeinflussen wird. Es zeigt sich, dass **sowohl eine Förderung durch die FFG als F&E-Aktivitäten keinen signifikanten Einfluss auf die Wachstumsrate** eines SWU haben. Die signifikanten Koeffizienten sind einerseits die Zahl der Beschäftigten im Jahr 2013 (größere Unternehmen wachsen schneller) und die Zugehörigkeit zu einer hochwissensintensiven Branche, die sowohl eine Branche der Sachgütererzeugung als auch des Dienstleistungssektors sein kann.

Einschränkend muss hier allerdings angemerkt werden, dass die Regression den Zusammenhang zwischen FFG-Förderung und Unternehmenswachstum nur für eine kleine Gruppe der Fördernehmer abschätzt, nämlich für jene Unternehmen die bereits schnell wachsen. Diese SWU haben, wie in Tabelle 1 gezeigt, einen Anteil von unter 10% aller Unternehmen in Österreich.

Tabelle 11: Einflussfaktoren auf die Wachstumsrate von SWU

Variable	Koeffizient	Standardfehler	t-Wert	P> t	Signifikant
Beschäftigte	95,21	4,76	20	0,00	***
FFG-Förderung	-5,08	16,69	-0,3	0,76	
F&E-aktiv	0,42	18,91	0,02	0,98	
High WI	-27,49	15,18	-1,81	0,07	*
med_high WI	-10,19	14,91	-0,68	0,49	
Med WI	-4,21	9,50	-0,44	0,66	
med_low WI	-6,41	9,35	-0,69	0,49	
_cons	-236,27	15,23	-15,52	0,00	

Anmerkung: WI=Wissensintensität. n=3023, r2=0,12
Quelle: Statistik Austria, FFG, eigene Berechnungen

4 Schlussfolgerungen

Schnellwachsende Unternehmen leisten einen wesentlichen Beitrag für die Schaffung neuer Arbeitsplätze in Österreich. Diese Studie untersucht, in welchem Umfang schnellwachsende Unternehmen Förderungen der FFG in Anspruch nehmen und inwieweit sie F&E betreiben.

Die Ergebnisse zeigen, dass die überwiegende Mehrzahl der schnellwachsenden Unternehmen des Jahrgangs 2016 weder im Jahr 2013 F&E betrieben haben noch im Zeitraum 2012-2016 durch die FFG gefördert wurden. Der höchste Anteil an Firmen die durch die FFG gefördert werden findet sich wissensintensiven SWU sowie SWU in F&E-intensiven Hochtechnologiebranchen. Größere SWU haben eine höhere Förderwahrscheinlichkeit als kleinere SWU. SWU, die durch die FFG im Zeitraum 2012-2016 gefördert werden, wachsen im Zeitraum 2013-2016 weder schneller noch langsamer als SWU ohne Förderungen. Ebenso gibt es keinen statistisch signifikanten Unterschied in der Wachstumsrate zwischen SWU mit und ohne F&E-Aktivitäten. Diese Ergebnisse zeigen also deutlich, dass

eigene Forschung und Entwicklung für die überwiegende Zahl der SWU nicht der wichtigste Wachstumstreiber ist. Die existierenden Förderinstrumente, die auf die Förderung von unternehmerischer F&E ausgerichtet sind, werden deshalb wenig in Anspruch genommen.

F&E kann allerdings trotzdem eine Rolle für das Wachstum der SWU spielen, wenn z. B. das SWU ein spin-off ist und F&E-Aktivitäten im ehemaligen Unternehmen die Basis für das schnelle Wachstum sind. Möglicherweise haben die SWU des Jahrgangs 2016 auch viel früher, etwa im Jahr 2010 oder 2011 geforscht und die Daten beobachten nur Firmen in der Verwertungsphase einer früheren Neuentwicklung.

Es soll hier betont werden, dass diese Ergebnisse nicht im Widerspruch zu früheren Studien (Falk 2009; Falk et al. 2017) stehen. Im Unterschied zu früheren Studien ist das Sample, das hier verwendet wurde, nur ein Ausschnitt bereits sehr wachstumsstarker bzw. F&E-aktiver Unternehmen. Falk et al. (2017) vergleichen SWU mit allen Unternehmen in Österreich bzw. mit allen FFG-geförderten Firmen, während diese Studie nur SWU mit und ohne F&E bzw. F&E-aktive mit nicht F&E-aktiven SWU vergleicht.

Welche Faktoren können dann das schnellere Wachstum der SWU erklären? Ein Kandidat ist hier Innovationen auf Basis von Technologien, die zugekauft wurden. Wie die Innovationserhebung CIS zeigt, entwickeln viele Firmen in Österreich Innovation ohne F&E (Som und Dachs, 2018) und sind damit sehr erfolgreich. Vermutlich basieren viele dieser Innovation auf Anpassungen von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) und Softwareentwicklungen. So zeigt der österreichische Start-up Monitor (Leitner et al. 2018), dass die überwiegende Mehrzahl dieser Firmen ein digitales Geschäftsmodell verfolgen und „Software as a Service“ (Dienstleistungen auf Basis von Software die auf den Servern des Anbieters ausgeführt wird) das am weitesten verbreitete dieser Geschäftsmodelle ist. IKT kann etwa dabei helfen, Kompetenzen und immaterielles Vermögen wie etwa Marken, weltweit zu vermarkten und so dem Unternehmen einen Wachstumsschub zu geben. Ein Beispiel für IKT-basierte Innovationen sind Internetplattformen, die Konsumenten und Firmen zusammenbringen und die darauf basierende „Gig-economy“. So ist etwa die Branche der plattformbasierten Essenszusteller genauso wie verschiedene Dienstleistungen der Freizeitwirtschaft in den letzten Jahren neu entstanden. Obwohl die Qualität der Arbeitsplätze nicht immer hoch und die Art der Beschäftigungsverhältnisse nicht immer klar sind, sind es doch stark wachsende Bereiche der Wirtschaft.

Ein zweiter Kandidat sind Dienstleistungsinnovationen. Solche Innovationen finden sich vor allem im Dienstleistungssektor, aber auch Firmen der Sachgüterproduktion erwirtschaften mit Dienstleistungen inzwischen beträchtliche Umsätze. Eine mögliche Strategie ist hier, sich stark auf die Bedürfnisse eines wichtigen Kunden zu spezialisieren, etwa als Prozessoptimierer oder spezialisierter Zulieferer (Porter 1985). Dienstleistungsinnovationen können technologische oder auch nicht-technologische Innovationen sein, wobei Beispiele für letzteren Typ im Tourismus, im Handel, im Unterhaltungssektor, in der Gesundheitsbranche etc. zu finden sind. Beide Typen können für Unternehmen oder Endverbraucher angeboten werden. Beide Formen von Innovationen bauen auf Kompetenzen die im Humankapital der Firma begründet sind, dem deshalb eine hohe Bedeutung für die Erklärung des Wachstums von SWU zukommt (Demir et al. 2017).

Verschiedene Studien weisen auch auf die Bedeutung der Qualität des Managements für die Erklärung des Wachstums von SWU hin (Demir et al. 2017). Bloom und van Reenen (2010) zeigen, dass es große Unterschiede in der Managementpraxis zwischen Firmen gibt, die einen Beitrag zur Erklärung der Wachstumsunterschiede leisten können. Eng verbunden mit der Frage des Managements ist auch die Frage des Timings der Markteinführung von Innovationen. Firmen, die den richtigen Zeitpunkt treffen, können in kurzer Zeit stark wachsen, wobei nicht immer der Erste am Markt derjenige ist, der von den wirtschaftlichen Effekten einer Erfindung am meisten profitieren kann (Teece 2018). Timing ist natürlich auch Glückssache, sodass auch der Zufall beim Wachstum der SWU eine große Rolle spielen kann: für diesen Faktor spricht die Tatsache, dass es nicht möglich ist, SWU *ex ante* zu identifizieren und die meisten SWU ihr Wachstumstempo nur über einen relativ kurzen Zeitraum aufrechterhalten können und dann in normales Wachstum oder Stagnation zurückfallen.

Schließlich sind auch Änderungen in der Unternehmensstruktur wie Ausgliederungen von bestimmten Unternehmensfunktionen ein möglicher Treiber für das Wachstum von SWU, vor allem im Dienstleistungssektor. Beispiele sind Reinigung, Bewachung, Buchhaltung, aber auch F&E die etwa an spezialisierte Dienstleister wie Biotechnologiefirmen abgegeben werden kann. Diese Ausgliederungen können auch den Charakter eines spin-offs haben, wenn ein früherer Unternehmensteil in Form einer eigenständigen Firma weiter betrieben wird. Hier gehörten auch die Weiterführung von Unternehmen in einer neuen Firma nach einer Insolvenz dazu. Dem Zuwachs bei externen Dienstleistern steht ein Beschäftigungsrückgang bei den ausgliedernden Unternehmen gegenüber. Was wie ein Nullsummenspiel aussieht kann allerdings gesamtwirtschaftlich die bessere Lösung sein, wenn z. B. ein externer Dienstleister durch das höhere Volumen eine größere Vielfalt an spezialisierten Lösungen anbieten kann.

Eine weitere Form der Umorganisation ist die Ausweitung von Teilzeitarbeit, die die Wachstumsrate der Firmen erhöhen kann. Ob Teilzeitarbeit für das Wachstum der SWU eine große Rolle spielt kann ad-hoc nicht gesagt werden, da dazu die Zahlen fehlen. Wie oben erwähnt, wuchs die Beschäftigung im Unternehmenssektor nach Personen von 2013 bis 2016 um 0,72% pro Jahr, während sie nach Vollzeitäquivalenten 0,43% zunahm, was den Schluss zulässt, dass die Verbreitung von Teilzeitarbeit die Hälfte des Beschäftigtenwachstums nach Personen erklärt. Wenn diese Regel für SWU gilt, so ist ihr Wachstum in Vollzeitäquivalenten noch immer deutlich höher als das der meisten anderen Firmen im Unternehmenssektor.

Für die Forschungsförderung bietet sich auf Basis dieser Ergebnisse die Schlussfolgerung an, Förderangebote auch für Firmen ohne F&E-Aktivitäten bereitzustellen, sofern damit verschiedene Formen von Innovation, der Aufbau von Kompetenzen und die Entwicklung des Humankapitals unterstützt werden kann. Das setzt allerdings voraus, dass die Faktoren, die Innovation und Wachstum in Firmen ohne F&E treiben, bekannt sind und damit gezielt gefördert werden können. Förderprogramme die dezidiert auf schnellwachsende Unternehmen abzielen scheinen aber nur schwer vorstellbar. Wie die Literatur zeigt, lassen sich SWU nicht zielgenau in vorhinein identifizieren und bei den meisten Firmen ist ein schnelles Wachstum nur eine Periode im gesamten Lebenszyklus die möglicherweise schon wieder vorbei ist, wenn die Förderung gewährt wird und wirksam wird. Damit ist die Gefahr groß, die schnellwachsenden Unternehmen von Gestern, und nicht die SWU von Morgen zu fördern.

5 Literatur

Bloom, N. und Van Reenen, J. (2010)

Why Do Management Practices Differ across Firms and Countries? *Journal of Economic Perspectives*, 24(1), 203-224.

Brown, R., Mawson, S. und Mason, C. (2017)

Myth-busting and entrepreneurship policy: the case of high growth firms. *Entrepreneurship & Regional Development*, 29(5-6), 414-443.

Calvino, F., Criscuolo, C., Marcolin, L. und Squicciarini, M. (2018)

A taxonomy of digital intensive sectors. OECD Science, Technology and Industry Working Papers, No. 2018/14. Paris, <https://www.oecd-ilibrary.org/content/paper/f404736a-en>.

Coad, A. und Rao, R. (2008)

Innovation and firm growth in high-tech sectors: A quantile regression approach. *Research Policy*, 37(4), 633-648.

Daunfeldt, S.-O., Elert, N. und Johansson, D. (2016)

Are high-growth firms overrepresented in high-tech industries? *Industrial and Corporate Change*, 25(1), 1-21.

Demir, R., Wennberg, K. und McKelvie, A. (2017)

The Strategic Management of High-Growth Firms: A Review and Theoretical Conceptualization. *Long Range Planning*, 50(4), 431-456.

EUROSTAT (2016)

Glossary:High-tech classification of manufacturing industries. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:High-tech_classification_of_manufacturing_industries, accessed July 27th, 2016.

Falk, M. (2009)

Einfluss der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten auf das Unternehmenswachstum in Österreich. *WIFO Monatsberichte*, 2009(3), 181-194.

Falk, M., Kaufmann, P. und Wolf, L. (2017)

Charakteristika und Förderung von schnell wachsenden und forschungsintensiven Unternehmen in Österreich. Studie im Auftrag der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG). Wien.

Henrekson, M. und Johansson, D. (2010)

Gazelles as job creators: a survey and interpretation of the evidence. *Small Business Economics*, 35(2), 227-244.

Hölzl, W. (2010)

Die Bedeutung von schnell wachsenden Unternehmen in Österreich. *WIFO Monatsberichte*, 2010(11), 887-898.

Hölzl, W. (2009)

Is the R&D behaviour of fast-growing SMEs different? Evidence from CIS III data for 16 countries. *Small Business Economics*, 33(1), 59-75.

Krüger, J. J. (2008)

Productivity and structural change: a review of the literature. *Journal of Economic Surveys*, 22(2), 330-363.

Leitner, K.-H., Zahradnik, G., Dömötör, R., Raunig, M., Pardy, M. und Mattheiss, E. (2018)

Austrian Startup Monitor 2018. AIT Austrian Institute of Technology. Wien.

Peneder, M. (2010)

Technological regimes and the variety of innovation behaviour: Creating integrated taxonomies of firms and sectors. *Research Policy*, 39(3), 323-334.

Porter, M. E. (1985)

Competitive Advantage. New York: The Free Press.

Schiefer, A. (2015)

Forschung und experimentelle Entwicklung (F&E) im Unternehmenssektor 2013 - Teil 1. *Statistische Nachrichten*, 2015(9), 664-692.

Som, O. (2012)

Innovation without R&D: Heterogeneous Innovation Patterns of Non-R&D-Performing Firms in the German Manufacturing Industry. Wiesbaden: Springer Gabler.

Som, O. und Dachs, B. (2018)

Innovation ohne Forschung und Entwicklung? *Wirtschaftspolitische Blätter*, 4(2018).

Stam, E. und Wennberg, K. (2009)

The roles of R&D in new firm growth. *Small Business Economics*, 33(1), 77-89.

Statistik Austria (2017a)

Standard-Dokumentation Metainformationen (Definitionen, Erläuterungen, Methoden, Qualität) zu Unternehmensdemografischen Statistiken (UDEMO). Statistik Austria. Wien.

Statistik Austria (2017b)

Standard-Dokumentation Metainformationen zur Erhebung über Forschung und experimentelle Entwicklung (F&E) im firmeneigenen Bereich. Statistik Austria. Wien.

Teece, D. J. (2018)

Profiting from innovation in the digital economy: Enabling technologies, standards, and licensing models in the wireless world. *Research Policy*, 47(8), 1367-1387.

Veugelers, R., Ferrando, A., Lekpek, S. und Weiss, C. T. (2018)

Young SMEs: Driving innovation in Europe? EIB Working Papers. Frankfurt.

Kontakt

AIT Austrian Institute of Technology GmbH

Giefinggasse 4
1210 Vienna, AUSTRIA

www.ait.ac.at

Dr. Bernhard Dachs

Senior Scientist
Center for Innovation Systems & Policy
+43 50550-4563
bernhard.dachs@ait.ac.at

Dr. Matthias Weber

Head of Center
Center for Innovation Systems & Policy
+43 50550-4561
matthias.weber@ait.ac.at